

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641377>

Saidaxbor Bulatov

Toshkent davlat pedagogika
universiteti professori,
Rossiya xalqaro pedagogika fanlari
akademiyasining akademigi,
pedagogika fanlari doktori

**SHAYBONIYLAR DAVRIDA QURILGAN KO‘KALDOSH
MADRASASI BEZAKLARINING SEMANTIK ASOSLARI**

Annotatsiya. Maqolada YUNESKO tomonidan muhofaza qilinadigan tarixiy obidalar xalqaro ro‘yxatiga kiritilgan Toshkent shahridagi Ko‘kaldosh madrasasi bezaklarida mavjud bo‘lgan ramz va belgilarning falsafiy tushunchasi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar. Kvadrat, namoyon, rang, qadriyat, shakl, mazmun, tasvirlash, millilik, ruhiyat, geometrik naqsh, uyg‘unlik, xavo rang, raqamlar, mantiq, tuproq, suv, havo, olov, to‘qqiz.

Kirish. Ko‘kaldosh madrasasi Toshkent shaharining memoriy yodgorligi hisoblanadi. Uni Qulbobo Ko‘kaldosh 1551-1575-yillari qurdirgan. U Toshkentning markaziy Chorsu maydonida joylashgan.

1 rasm. Ko‘kaldosh madrasasining hozirgi ko‘rinishi.

IX–X asrlarda Binokent nomi bilan ma’lum bo‘lgan. [1, 3-b.] Tashkent baland devorlar bilan o‘ralgan bo‘lib, o‘n ikkita darvozalari bo‘lgan. Bu devorlarni mug‘ullar istilosi davrida vayron qilingan. Temur va temuriylar hukmronligi davrida (XIV–XV asrlarda) esa Tashkent qaytadan tiklanib, yirik feodal shahriga aylandi. Yirik ko‘pgina hashamatli binolar bunyod qilindi. XVIII asr boshlarida madrasa juda tashlandiq holga kelib, karvonsaroyga aylantirilgan. Keyinchalik Ko‘kaldosh madrasasi qayta tiklangan. Madrasani tuzatishda qatnashgan ustalar kirish darvozasi ustiga o‘rnatilgan sirkor koshinlarda quyidagi yozuvni qoldirganlar: “Ushbu ajoyib binoni 1246-hijriy yilida (1830–1831-yillar) Azim Vali o‘g‘li usta Avaz Muhammad tuzatdi”. So‘ng shunday deb yozilgan: “Bu bino saroy bosh qo‘mondoni Jahongirbek o‘g‘li Shodmonbek rahbarligida bejirim qilib qayta ishlandi. Inson o‘limi haq, biroq uning qilgan ishlari abadiy qoladi”. “Koshin ishlarini usta Salimjon o‘g‘li usta Olimjon bajardi”.

Asosiy qism. Madrasa 1868-yil zilzilasida ayniqsa qattiq zararlangan, bu vaqtda uning kiraverishdagi peshtoqning gumbazi qulab tushgan.

1902–1903-yillarda shahar aholisidan yig‘ilgan mablag‘ hisobiga binoning yuqori qismlari qayta tiklandi. Biroq asosiy peshtoq gumbazi va peshtoqning o‘zi tuzatilmasdan qoldi.

“Peshtoqning yon tomonlari to gumbaz asosigacha va devorning kungirador qismi Yevropa g‘ishti bilan tekis qilib ishlanib chiqildi, peshtoqning yonlarida yarim doira shaklida chiroyli ravoqlar paydo

bo'ldi. Barchalardagi minoralar, ya'ni guldastalar ustida XVIII–XIX asrlardagi mahalla masjidlarida bo'lgani singari kichkina minoralar bunyod qilindi. Bosh peshtoqning ustunlari burchaklarida gumbaz-qubba o'rinida minoralarning uchida bo'lgani singari ko'rinishli fonuschalar vujudga keltirildi. Biroq bularning hammasi 1946-yil zilzilasida tamomila qulab tushdi" [3]. 1950-yilning boshlarida Ko'kaldosh madrasasi qayta ta'mirlandi.

Madrasa peshtoqi 10 va 5 raxli geometrik naqshlar bilan bezatilgan. Ikki tomonida ikkitadan kvadrat shaklida va mehrob tokcha ko'rinishida bezaklar bilan bezatilgan (1-rasm).

Ikki yonida to'rtta kvadrat chiroyli bezatilgan bo'lib, unda Markaziy Osiyoning deyarli barcha me'morchilik tajribasida uchraydigan charxpalak tasvirlangan. Ushbu naqshni shu asrgacha hech kim ilmiy

tahlil qilib xulosa chiqara olmaganlar. Birorta manba'da hozircha ilmiy tahlili bayon qilib berilganini uchratmadik.

Xo'sh, Ko'kaldosh binosi fasadida saqlanib qolgan kvadrat shaklidagi to'rtta bir xil naqshli bezak qanday hikmatni anglatib turibdi?

Dunyoda ma'nosiz so'z bo'lmaganidek, ma'nosiz naqsh ham yo'q. Shu nuqtai nazardan so'z yuritilayotgan bezakni tahlil etishga urinib o'raylikchi!

Kvadrat ichiga nazar solsak u to'qqizta katakka bo'linib, kvadratda Yaratguvchi, to'rt martta Muhammad so'zi arab alifbosida yozilgan. Shakl jihatidan qarasak bitta katta charxpalak soat mili ko'rsatgichi

yoʻnalishida hamda toʻrttasi esa soat mili yurishiga qarama-qarshi kichkina shaklda tasvirlangan. Rang jihatdan qarasaq Yaratguvchi va Muhammad yozuv ranglari bir xil rangda tasvirlangan. Koʻpchilik Yaratguvchi va

2-rasm. Koʻkaldosh madrasasi peshtoqining ikki tomondagi ramziy nanaqshlar.

Muhammad soʻzini oʻqiydi. Lekin bu soʻz va shakllar bilan birgalikda qoʻshib oʻqiy olmaydilar. Buning sababi shundaki, arab imlosini bilgan inson shakllarni ramziy maʼnosini etarli darajada bilmaydilar, bilsalarda ikkalasini qoʻshib oʻqishga qiynaladilar. Avvalo, nima uchun bezakka kvadrat tanlangan? Kvadrat - dunyoning toʻrt tomoni, mustahkamlik, olamning cheksizligi, quyosh farzandi ekanligi, abadiylik, yorugʻlik maʼnolarini, shuningdek olamning moddiy asosi toʻrt unsurdan, yaʼni er, suv, havo va olovdan iboratdir. Kvadrat yana simmetrik, goʻzallik tenglik ramzidir. Olamdagi jamiki goʻzallik kvadrat shakliga asoslangandir.

Ushbu kvadrat nima uchun 9 ta katakka boʻlib, shu kataklar asosida yozilgan. Buning sababi nimada. Agar raqamlarni toʻqqizta katakka yozib chiqsak quyidagi koʻrinish beradi. Matematikada raqamlar falsafasiga murojat qilsak, har bir raqam oʻziga xos mantiqiy va falsafiy maʼnoga ega. Yaʼni 1-raqami ollohni yagonaligini, 2 raqami juftlik ramzi va hakazo tushunchalarga ega. Nima uchun kvadrat toʻqqizta teng katakka boʻlingan?

Inson ona qornida 9 oy, 9 kun, 9 soat, 9 daqiqada homila sifatida ulgʻayadi. Yana sogʻ va mukammal insonda 9 muhim aʼzo etuk boʻladi: kuz, quloq, burun, ogʻiz, qoʻl, oyoq, qorin, tish va til. Qolaversa, 9 soni qadimdan muqaddas raqam hisoblangan. U baxt, iqbol ramzi.

Kvadrat oʻrtasida 5 raqami yozilgan. Bu esa besh kunlik dunyoni, yaʼni inson bu (foni) oʻtkinchi dunyoda sinalish uchun keladi, qilgan amallari orqali baholanadi, yaʼni yo jannatga, yo doʻzzaxga tushadi degan mazmunga ega. Shuning uchun bu dunyoda har bir inson ezgulik yoʻlida yurishga chaqiradi. Yana besh raqami islomni besh ustunini imon, nomoz, roʻza, sadaqa va hajni bildiradi. Har bir inson bu foni dunyoda albatta ushbu amallarni bajarilishi farz degan mazmunni beradi.

Insonning asosan 5 ta tuyg‘usi bo‘lib, ular: eshitish, xid va ta‘m bilish, ko‘rish va tana sezishi. Bulardan tashqari ayrim kishilarga 6-tuyg‘u xis qilish va 7-bashorat qilish tuyg‘ulari ham bo‘ladi. Raqamlarni kundalangiga yoki tikkasiga qo‘shib chiqqanda 6, 12, 18, 24 raqamlar chiqadi.

Falsafiy tahlil qilsak “18 ming olamni Yaratguvchi 6 kunda yaratgan” deb muqaddas kitobimizda aytilgan. Bunda 6 raqami islom falsafasida mukammallik ramzi sanaladi. Bu oyatda 6 raqami ramziy aytilgan bo‘lib, “ Yaratguvchi 18 ming olamni mukammal yaratdim” degan ma‘noda aytilgan. Bu bilan hech bir inson men yaratganlarimdan ortiq hech nima yarata olmaydi deb o‘qtiradi. Yaratganda ham inson o‘z boshiga balo yaratadi demoqchi.

12 raqami 1 yilda 12 oy borligini bildiradi. 24 raqami 1 sutkada 24 soat borligini bildiradi. Kvadratning tikkasiga, kundalangiga va diagonaliga qo‘yilgan raqamlar yig‘indisi 15 chiqyapti. Bu, oyning o‘n beshi yorug‘, o‘n beshi qorong‘iligidan dalolat. Ya‘ni, olam nur va zimistondan tashkil topgan, inson hayoti ham shunday, ya‘ni turgan bitgani notekis, noravon yo‘llardan iboratligini anglatadi.

Kvadratga to‘ldirib soat mili kursatgichi yo‘nalishida dinamik holatda charxpalak tasvirlangan. Charxpalak – abadiy harakat timsoli, olam abadiy harakatdan iborat demakdir. (5-rasm). Dunyoda jamiki borliq harakatdan iborat ekanligiga ishora qiladi. Harakat bo‘lganda ham ezgulik va omad, baxt-iqbol sari intilishdir. Yana charxpalakning “chorunsur” va boshqa atamaları ham mavjud. Chorunsur esa olam, tuproq, havo, suv va olov singari to‘rt unsur qorishmasidan tashkil topgan degan ma‘noni ham anglatadi. Bu charxpalaksimon shakl Sharqda qariyb 1000 yildan buyon xilma-xil ma‘noga ega bo‘lib kelgan. Olmon matematigi German Veyl charxpalak haqida shunday degan edi: “Charxpalak” insoniyatning eng qadimiy ramzlardan biri sifatida ma‘lum bo‘lgan”. X–XI asrlarga oid Afrosiyob devoriy namoyonlar fikrimiz dalilidir”.

Charxpalak shaklidagi naqshlar quyosh ramzi, o‘lish va tirilish hamda abadiylik, o‘lim va hayot ramzi. Chechen – ingushlarda esa mehmon ketishidan oldin mezbon eshigiga do‘stlik ramzi sifatida

charxpalak naqshi tamg'asini o'yib ketar ekan. Mug'ullarda murakkablashtirilgan charxpalak tasviri "o'n ming yillik baxt" ma'nosini anglatgan. O'tov peshtoqidagi naqsh "hech qachon bu uyning chirog'i o'chmasin" degan ma'noni bildirgan".

Charxpalaklarning dunyoda turli-tuman turlari mavjud. Charxpalak shaklini mantiqan tahlil qilib ko'rsak quyidagi hikmatlar bizga ayon bo'ladi (2-rasm).

"AS" chiziq - tiriklik ramzi. "DV" chiziq - inson hayotining qisqaligi ya'ni o'lim ramzi. A1, V2, S3 va D4 - chiziqchalar charxpalakni harakatini ya'ni dinamik ko'rinishga hamda charxpalakni soat ko'rsatgichini chapdan unnga yoki o'ngdan chapga harakatini ko'rsatib turish uchun xizmat qiladigan chiziqlardir.

2- rasm. Charxpalak shaklining ko'riishi na uning mantiqiy echimi S_1, S_2, S_z, S_4 - charxpalak shaklini xarakat yo'nalishini ko'rsatuvchi chiziqlar.

Charxpalakni soat ko'rsatgichini chapdan unga harakati hayot va o'lim doimo takrorlanishini, olam esa abadiy ekanligiga ishora qiladi. Charxpalak shaklida hayot bor joyda o'lim muqarardir, Olam esa abadiydir deyilmoqchi.

Muqqadas kitobimiz bo'lgan "Qur'oni Karimda" Mulk surasini 2-oyatida shunday deyiladi. "U o'lim va hayotni sizlarning qaysilaringiz amalda yaxshiroq ekanningizni sinash uchun yaratgandir. U barchadan g'olibdur va gunoxlarni kechuvchidir" [2,121-b]. Yaratguvchi so'zi kvadratni va chaxpalakni markazida joylashti-rilgan bu bilan naqqosh butun olamini harakatga keltiruvchi, ko'rguvchi va bilguvchi yakkayu-yagona zotdir deyilmoqchi.

Yaratguvchi so'zini va to'rtta chekkada Muhammad so'zini och havo rangda yozilgan. Bu bilan foniylar dunyoga Yaratguvchi olamning to'rt tomoniga rasulimni ya'ni komil inson bo'lmish oxirgi payg'ambarlarni yuborgay. Sizlarga Muhammad (S.A.V.) payg'ambarini ibrat uchun yuborgan. Sizlar undan ibrat olingiz. U ezgulik elchisidir. Bu foniylar dunyoda islom dinini besh ustuniga (ya'ni iymon, nomoz o'qish, ro'za tutish, zakot berish, xaj safariga borishiga) amal qilingiz va komillikka erishasizlar deyilgan.

Kvadratning ichidagi charxpalakning ichki to'rt tomonida soat strelkasi harakat yo'nalishiga ya'ni katta chizilgan charxpalakni harakat yo'nalish tomoniga qarama-qarshi harakat yo'nalishi tasvirlangan.

Bu bilan olamda Yaratguvchiga ezgulikka ya'ni insonlarga qarshi kuchlar yovuzlik yo'lida yurgan Yaratguvchining bandalarini ishora qilingan, yana foniylar olam ezgulik va yovuzlikdan iboratdir. Hayot qarama-qarshilikdan iborat degan ma'noni bildiradi.

Muhokama. Kvadratning to'rtta burchagidagi katagiga Muhammad yozilgan.

Ajdodlarimiz bizga qoldirgan cheksiz ma'naviy boyliklarimizdan biri tarixiy ichki va tashqi bezaklari faqat insonlarni go'zallikni ko'ra bilishga

emas balki, go‘zallik qalbidagi falsafani o‘qiy olishga hamda xalqimizga etkaza olishdan iboratdir.

Ko‘kaldosh madrasadagi bezaklarini ilmiy o‘rganish, uning ezgulik, ma’naviy komillikka chorlovchi g‘oyalarini vatandoshlarini, ayniqsa yosh avlod qalbi va ongiga singdirish bu yodgorliklarni asrab-avaylash hamda kelgusi avlodlarga qoldirish hammamizning Vatan oldidagi burchimizdir.

Ko‘rinadiki, qadimiy me‘morchiligimiz an‘analarida yuzaki qaragandagina oddiy tuyulgan “arzimas” naqshlarda ham olam jahon hikmat xazinalari mujassam topgan.

Xulosa. Mazkur falsafiy g‘oya faqat islom dini tarafdorlarinigina emas, balki har qanday e’tiqod vakillarini yaxshilikka, ezgulikka da’vat etadi. Boshqacha aytganda, buyuk ajdodlarimiz bizga qoldirgan cheksiz ma’naviy boyliklarimizdan bo‘lmish tarixiy obidalarning ichki va tashqi bezaklari kishilarni faqat go‘zallikni ko‘ra bilishga emas, balki go‘zallik qalbidagi donish hikmatlarni o‘qiy olishga ham o‘rgatadi, odatlantiradi.

Asrlar davomida yaratilgan ulkan madaniy boyligimiz, xususan o‘zbek milliy xalq amaliy bezak san’ati keng tarqalgan turlarining o‘ziga xos tomonlari, maktablari, bajarish texnologiyasi, uslublari, ularni yaratgan ustalarning muborak nomlarini yo‘qotishga haqqimiz yo‘q. Ana shu sabab bu noyob san’at durdonalarni saqlash, ularni yoshlarga o‘rgatish muhim vazifamizdir.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ўзбек миллий энциклопедияси, 2-жилд, -Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2000.
2. Крюков К. С. Кукалдош мадрасаси. -Т., Ўзбекистон, 1968.
3. Хайруллаев М.М., Ҳақбердиев М. Логика. -Т., 1984.
4. Комилов Н. Тасаввуф. –Т.: Мовароуннахр – Ўзбекистон, 2009.
5. Булатов С.С., Саипова М.С., Халилова Ф. Миллий тимсоллар ва рамзлар энциклопедия. Т.: “Таълим нашршети”, 2018 йил (352 б.).